

DOI: 10.5281/zenodo.13823966

A CRIOPRESERVAÇÃO DE OÓCITOS COMO FORMA DE SUPERAR OS LIMITES BIOLÓGICOS DA FERTILIDADE

Ellen Eduarda Alencar Costa¹; Giovanna Borges Spenciere¹; Jéssica Sumie Nakamura López¹; Thainá Santos Martins¹; Ana Paula da Silva Perez².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: O adiamento da maternidade, na maioria das vezes, está associado ao foco profissional da mulher ou pela falta do parceiro considerado ideal. Todavia, os limites biológicos do corpo, podem ser empecilho para mulheres que têm o desejo de serem mães, devido ao declínio da fertilidade ao longo dos anos. A criopreservação surge como alternativa para superar esse desafio, permitindo o congelamento dos oócitos e a postergação gestacional. Embora esse novo método tenha maximizado a chance de preservação da fertilidade, existem desafios relacionados, principalmente, à falta de informação sobre a técnica. **OBJETIVOS:** Realizar uma revisão de literatura sobre a criopreservação de oócitos e como esse método pode ajudar mulheres saudáveis a superar as barreiras biológicas do envelhecimento. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa, cuja pesquisa foi realizada na base de dados PubMed, utilizando-se os descritores: “female” AND “fertility” AND “aging” AND “egg freezing” AND “oocyte cryopreservation”, aplicando-se o filtro para os últimos 10 anos, obtendo 53 resultados para análise de título e resumo. Ao final, foram selecionados 18 artigos para avaliação na íntegra, baseado nos critérios de inclusão: mulheres adultas saudáveis, que optaram pelo congelamento de oócitos por razões não médicas como alternativa para adiar a maternidade. **RESULTADOS:** No envelhecimento, há queda natural da fertilidade devido à redução da quantidade e qualidade dos oócitos, aumentando os riscos de aneuploidia e aborto espontâneo. Porém, muitas mulheres atrasam a gravidez por desconhecerem esse declínio, frustrando psicologicamente àquelas que não alcançam o desejo da maternidade. A criopreservação torna-se alternativa a esse grupo, permitindo a escolha do melhor momento para a maternidade, necessitando de orientação médica, o que não ocorre por desconhecimento dos profissionais da saúde. Essa junção de fatores afeta o processo de armazenamento de oócitos viáveis, dada a maior chance de sucesso quando o método é utilizado antes dos 36 anos, pois após essa idade há maior queda da fertilidade e das taxas de êxito. Esses aspectos revelam falha na formação dos profissionais da saúde em relação ao tema, resultando no desconhecimento dessas mulheres sobre a idade ideal para a criopreservação. **CONCLUSÃO:** Tendo em vista o potencial da criopreservação de oócitos, ressalta-se a importância e relevância desse conhecimento para superação dos limites biológicos da fertilidade feminina.

Palavras-chave: criopreservação; envelhecimento; fertilidade.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.